

**"L'ÊTRE HUMAIN PRODUIT ASSEZ DE
SALIVE AU COURS D'UNE VIE POUR
REEMPLIR UN SOUS-MARIN D'ENVIRON
10 PERSONNES"**

1

**"CERTAINS CRABES PEUVENT AUSSI
RESPIRER À TRAVERS LEURS
PINCES."**

1

**"UN ÉTERNUEMENT PEUT
ATTEINDRE LA VITESSE
IMPRESSIONNANTE DE 150 KM/H."**

1

**"59% DES FRANÇAIS PENSENT QUE
"CLITORIS" EST UN MODÈLE DE
TOYOTA."**

2

"LE LOBE DE L'OREILLE EST TELLEMENT ÉLASTIQUE QU'EN TIRANT DESSUS TOUS LES JOURS, IL PEUT ARRIVER JUSQU'AU MENTON."

2

"ON APPELLE UN GROUPE DE PAPILLONS UN "KALÉIDOSCOPE DE PAPILLONS"."

2

"LES AISSELLES ONT DES PLIS DE PEAU UNIQUES PAR PERSONNE, COMME LES EMPREINTES DIGITALES."

3

"LE GRAIN DU BOIS EST FORMÉ PAR UNE BACTÉRIE NATURELLEMENT PRÉSENTE DANS LES ARBRES, QUI PEUT SE DÉPLACER UNIQUEMENT EN LIGNE DROITE."

3

"DONALD TRUMP A APPELÉ LE PRÉSIDENT ITALIEN "MOZZARELLA" AU LIEU DE MATTARELLA."

3

"LE SARS-COV-2 EST UN VIRUS DE COULEUR ROUGE."

4

"LA VILLE DE BRØMSEN AU NORD DE LA SUÈDE EST HABITÉE PAR 25'000 FEMMES ET LES HOMMES Y SONT INTERDITS."

4

"AU PORTUGAL, UNE FEMME AYANT GAGNÉ LE GROS LOT À LA LOTERIE A DÉFÉQUÉ SUR LE BUREAU DE SON PATRON AVANT DE DÉMISSIONNER."

4

**"EUPHORIQUE APRÈS AVOIR GAGNÉ
UN GROS LOT AU PMU, UN PÈRE A
APPELÉ SON NOUVEAU-NÉ QUINTÉ."**

5

**"SOUS SA FOURRURE, LA PEAU DE
L'OURS POLAIRE EST ROSE."**

5

**"PARMI SES INVENTIONS, LEONARD
DE VINCI AVAIT IMAGINÉ UN
PROTOTYPE DE FUSÉE."**

5

**"AVEC L'EFFET DE LA PRESSION,
LES CHEVEUX ET LES ONGLES
ARRÊTENT DE POUSSER AU DELÀ
DE 100M DE PLONGÉE SOUS L'EAU."**

6

**"LES COCHONS D'INDE SONT
ORIGINAIRES DU BANGLADESH."**

6

3

**"DANS UN ÉVIER, L'EAU S'ÉCOULE
DANS UN SENS DANS L'HÉMISPHERE
NORD ET DANS L'AUTRE SENS DANS
L'HÉMISPHERE SUD."**

6

3

